

ТУҒМА БРОНХ АТРЕЗИЯСИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ

Шевкетова Л.Ш.

PhD .. Республика ШТТЁИМ Андижон филиали

Жураева Ш.Н.

Андижон Давлат тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032087>

Муаммонинг долзарблиги. Мамлакатимизда туғма ривожланиш аномалиялари ўртача 1000 тага 4-7 тани шулардан, шулардан нафас олиш аъзоларининг ривожланиш аномалияси ўртача 1000 та туғруққа 27 тани ташкил этиган (15660 та чақалоқ нобуд бўлган). ЎзССВ 2022 йил, 04.11.2022 йилда тақдим этилган статистик маълумот). Чақалоқларда бронхларнинг ривожланиш аномалияларидан бири бўлган бронхлар атрезияси йилига 100 мингта туғруққа 4-5та бўлиб, жами йил давомида 29 та учраши шулардан 20 тасини ўлимига олиб келиши билан давом этади. Бу эса, бронх атрезияси билан туғилган чақалоқларда 90% дан юқори летал кўрсаткич, она бола мухофазасини таъминлаш имкони йўқлигини кўрсатади.

Материал ва тадқиқот усуллари: Республика патологик анатомия маркази ва Андижон вилоят патологик анатомия бюросига олиб келинган ва туғма бронх атрезияси тасдиқланган 32та ҳолат бўйича маълумотлар ва аутопсия материалларидан бронх тўқималари олинган. Текшириши усуллардан морфология: гематоксилин эозиндан фойдаланган ҳолда, тўқима таркибий тузилмалари бўйича олинган маълумотлар таҳлил этилади.

Муҳокама ва натижалар. Бронх туғма атрезиясида хос морфологик ўзгаришларга бронх деворларини доимий тузилмалари: шиллиқ қавати, шиллиқ ости қавати, тоғай тўқимаси, бронх адвентиция қавати, перибронхиал сохаларда сийрак толали бириктирувчи тўқима компонентлари бўлиши керак. Бронх атрезиясида, бронх деворлари қалинлиги кескин ошиши, шиллиқ қават релефларининг бурмали ва цилиндрик бир қаватли эпителийнинг ясси кўп қаватли эпителийга айланиши метаплазияси, шиллиқ ости қаватида оралиқ шишлар ва без ячейкаларини майда ва тузилмаларининг деярлик шаклланмаганлиги билан характерланади. Шиллиқ қават юзасида эгатли кўриниш, эгат остида шишли ўзгаришларда, дағал толали бириктирувчи тўқима шаклланиши билан давом этганлигини кўрсатади.

Хулоса.

Бронх тўқимаси деворини ташкил этувчи мушак қаватининг атрофик ва баъзи соҳаларида гипертрофик ўзгаришлари, морфофункционал жиҳатдан бронх деворларида ривожланиш аномалияларини кўрсатувчи морфологик ўзгаришлар ҳисобланади. Бронх деворидаги тоғай тўқимасининг юпқа, ёйиқ, хондроцитлари кичик ҳажмли, оралиқ шишларнинг ривожланганлиги, перихондрал соҳаларда кўплаб дағал толали бириктирувчи тўқиманинг ўсиб кетганлиги, адвентиция қаватида нотекис перибронхиал склероз ўчоқларининг бўлиши билан характерланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Moszczyńska E, Kunecka K, Baszyńska-Wilk M, Perek-Polnik M, Majak D, Grajkowska W. Pituitary Stalk Thickening: Causes and Consequences. The Children's Memorial Health Institute Experience and Literature Review. //Front Endocrinol (Lausanne). 2022 May 20;13:868558
2. Mendonça F, Ferreira AB, Pinto F, Vasconcelos A, Ferreira S, Rodrigues E, Castro-Correia C, Gil-da-Costa MJ, Bom-Sucesso M. Adrenal carcinoma as the first manifestation of a Li-Fraumeni syndrome in three paediatric patients. Endokrynol Pol. 2022;73(4):788-789.
3. Nanba AT, Nanba K, Byrd JB, Shields JJ, Giordano TJ, Miller BS, Rainey WE, Auchus RJ, Turcu AF (2017) Discordance between imaging and immunohistochemistry in unilateral primary aldosteronism. //Clin Endocrinol (Oxf) 87:665–672
4. Prete A, Taylor AE, Bancos I, Smith DJ, Foster MA, Kohler S, et al. Prevention of adrenal crisis: Cortisol responses to major stress compared to stress dose hydrocortisone delivery. //J Clin Endocrinol Metab (2020) 105(7):2262–74.
5. Sakoda A, Mushtaq I, Levitt G, Sebire NJ. Clinical and histopathological features of adrenocortical neoplasms in children: retrospective review from a single specialist center. //J Pediatr Surg. 2014 Mar;49(3):410-5.
6. Sandru F, Dumitrascu MC, Petca A, Carsote M, Petca RC, Oproiu AM, Ghemigian A. Adrenal ganglioneuroma: Prognostic factors (Review). //Exp Ther Med. 2021 Nov;22(5):1338
7. Shapiro-Mendoza C.K., Tomashek K.M., Anderson R.N., Wingo J. Recent national trends in sudden, unexpected infant deaths: more evidence supporting

a change in classification or reporting // Am. J. Epidemiol. 2006.Vol.163.P.762—769.

8. Sharrack N, Baxter CT, Paddock M, Uchegbu E. Adrenal haemorrhage as a complication of COVID-19 infection. //BMJ Case Rep. 2020 Nov 30;13(11):e239643.

9. Sisto JM, Liu FW, Geffner ME, Berman ML. Para-ovarian adrenal rest tumors: gynecologic manifestations of untreated congenital adrenal hyperplasia. Gynecol Endocrinol. 2018 Aug;34(8):644-646.

10. Stratakis CA. Cushing's disease in children: unique features and update on genetics. Pituitary. 2022 Oct;25(5):764-767

11. Tatsi C, Stratakis CA. Neonatal Cushing Syndrome: A Rare but Potentially Devastating Disease.// Clin Perinatol. 2018 Mar;45(1):103-118.

